

УДК 657.631.6

DOI

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

ГОРДЕЕВА Н.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,**

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Комплексная оценка финансового состояния хозяйствующих субъектов должна формироваться на основе систематизации и обобщения набора показателей. В статье рассмотрена её важность и особенность применения в современных неустойчивых условиях функционирования хозяйствующих субъектов. Особое внимание уделено детальному сравнительному анализу результатов деятельности хозяйствующих субъектов по ключевым критериям, отражающим приоритетные элементы их финансового положения.

Ключевые слова: анализ, комплексная оценка, хозяйствующие субъекты, финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, капитал

APPLICATION OF THE METHODOLOGY FOR COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF BUSINESS SUBJECTS

GORDEEVA N.V.,

**Candidate of Economic Sciences,
FSFEI HE «DONAMPA»,**

**Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

A comprehensive assessment of the financial condition of economic entities should be formed on the basis of systematization and generalization of a set of indicators. The article considers its importance and the peculiarity of its application in modern unstable conditions of functioning of economic entities. Special attention is paid to a detailed comparative analysis of the results of the activities of economic entities according to key criteria reflecting the priority elements of their financial situation.

Keywords: analysis, comprehensive assessment, economic entities, financial stability, liquidity, profitability, capital

Постановка задачи. Современные подходы к оценке эффективности деятельности хозяйствующих субъектов требуют применения методики комплексной оценки их финансового состояния. Поскольку основой успешной работы хозяйствующих субъектов является устойчивое развитие бизнеса, которое зависит, с одной стороны, от эффективного использования ресурсов, с другой стороны, от имеющихся ресурсов, с третьей стороны, от текущей рыночной ситуации в отрасли, в которой они функционируют и от конкурентоспособности самих предприятий. Поэтому проведение комплексной оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов позволяет оценить все сферы их деятельности и бизнес-единиц, выявить узкие места в реальной деятельности и определить факторы стратегического конкурентного преимущества.

Актуальность исследования. Применение методики комплексной оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов является важным и актуальным по нескольким причинам:

информационная база: комплексная оценка финансового состояния позволяет получить полную и объективную информацию о финансовом положении предприятия. Это включает оценку финансовых показателей, таких как оборотные средства, платёжеспособность, рентабельность и др. Эта информация является основой для принятия управленческих решений и разработки стратегии развития предприятия;

сравнительный анализ: комплексная оценка позволяет проводить сравнительный анализ финансового состояния различных хозяйствующих субъектов. Это позволяет выявить проблемные области и определить причины различий. Такой анализ особенно актуален при принятии решения о выборе партнёра для сотрудничества или при принятии инвестиционных решений;

прогнозирование: комплексная оценка финансового состояния позволяет проводить прогнозирование будущих финансовых показателей предприятия. На основе такого прогноза можно разработать планы и стратегию развития предприятия, а также принять решения о необходимости изменения текущей деятельности;

банковские кредиты: банки при принятии решения о выдаче кредита обращают внимание на финансовое состояние

предприятия. Комплексная оценка финансового состояния позволяет предоставить банкам объективную информацию о платёжеспособности и надёжности потенциального заёмщика.

Поэтому применение методики комплексной оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов является необходимым и актуальным инструментом управления предприятием и принятия решений сторонними организациями, такими как партнёры и банки.

Как отмечают отечественные учёные, «для эффективной работы предприятия необходимо своевременно анализировать финансовые показатели, а также контролировать и прилагать усилия при малейших отклонениях от нормы» [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Степень изученности особенностей применения комплексной оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов подтверждается исследованиями отечественных и зарубежных учёных и практиков, таких как: Я. О. Арчикова, В. А. Бабайцев, В. Б. Гисин, В. В. Волков, Т. А. Худякова, О. А. Динукова, И. Ю. Евстафьева, Т. С. Кочегарова, М. С. Кувшинов, И. Я. Лукасевич, Н. П. Любушина, С. В. Рассадников, Г. В. Савицкая, Т. В. Шмулевич и др. В то же время можно констатировать, что существуют различия в определении и выделении блоков и показателей (групп показателей) для расчёта отдельных коэффициентов и анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов. Кроме того, существуют различные подходы к финансовому анализу.

Цель статьи заключается в исследовании применения методики комплексной оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов с использованием обширного массива научных данных и исследовательских работ, проведенных как внутри страны, так и в международном масштабе. Подход предполагает сбор и интеграцию передовых методов и практик с целью создания более современной и адаптивной методологии анализа.

Изложение основного материала исследования. Выявлено, что одна группа авторов предпочитает и предлагает упрощённый вариант финансового анализа в хозяйствующих субъектах, рассматривая в качестве отдельных направлений структурного анализа активные и пассивные операции, оценку ликвидности, платёжеспособности, финансовой устойчивости и рентабельности.

Другие авторы рассматривают изменение денежных потоков и выявление резервов функционирования хозяйствующих субъектов [8].

Интересно рассмотреть методику финансового анализа, предложенную экономистом Г. А. Савицкой [10]. Согласно этой методике, предметом анализа являются причинно-следственные связи экономических процессов и явлений, изучение и анализ которых приведёт к оперативному выявлению причин трансформации основных показателей экономического функционирования хозяйствующих субъектов.

Определив влияющие факторы, можно установить оптимальные параметры, эффективные для хозяйствующих субъектов (требуемая прибыль при имеющихся ресурсах, точка безубыточности продаж, запас финансовой устойчивости, себестоимость продукции при различных сценариях развития производственных ситуаций).

В то же время методика, предложенная Т. С. Кочегаровой, М. С. Кувшиновым, направлена на раннее выявление и устранение недостатков в финансовой составляющей деятельности предприятия, позволяет выявить резервы улучшения финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, повышения финансовой устойчивости в целом [6].

В зависимости от выбранной направленности анализа также можно выделить следующие формы анализа финансового состояния, предложенные Рассадниковой С. В. [9]. Так, одним из наиболее распространённых видов анализа является ретроспективный анализ, ориентированный на изучение прошлых тенденций и проблем финансового состояния хозяйствующих субъектов. Для достижения этой цели применяются разнообразные методы финансового анализа.

Например, многие экономические процессы анализируются с помощью так называемых временных рядов. Временной ряд содержит информацию о характеристиках и закономерностях процесса. Анализ временных рядов позволяет выявить закономерности и использовать их для оценки характеристик процесса в будущем.

Временной ряд – последовательность числовых данных, упорядоченные во времени числовые показатели, характеризующие уровень развития исследуемого явления. Каждый ряд динамики

содержит два обязательных элемента: время и конкретное значение показателя – уровень ряда. В качестве показателя времени в ряду динамики могут выступать либо конкретные моменты времени (даты), либо отдельные периоды (дни, месяцы, кварталы, полугодия, годы и т.д.).

Под длиной временного ряда понимается количество n уровней. Общепринятым обозначением временного ряда является Y_t или y_t , где $t = 1, \dots, n$.

Используя ограниченный объём информации – временной ряд конечной длины – исследование позволяет выяснить механизм, порождающий ряд, проанализировать структуру ряда, описать характерные особенности ряда и прогнозировать будущее на основе знаний о прошлом.

Выявлено множество методов анализа деятельности хозяйствующих субъектов, однако одним из наиболее востребованных является метод анализа Дюпона, который позволяет провести более полный и объективный анализ и выявить существующие проблемы. Так, доходность хозяйствующих субъектов и увеличение акционерной стоимости отражается в коэффициенте рентабельности. Управление рентабельностью хозяйствующего субъекта становится ключевой задачей менеджмента на всех уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном.

Дюпон разработал простой способ управления рентабельностью, разбив коэффициенты рентабельности на факторы, отражающие различные аспекты деятельности хозяйствующего субъекта. По сравнению с другими методами анализа финансовых показателей этот метод имеет множество преимуществ и поэтому играет очень важную роль в финансовом анализе [4]. Он предназначен для оценки прибыльности, рентабельности и операционной эффективности хозяйствующего субъекта на основе финансовых показателей. Это многоуровневая система анализа финансовых коэффициентов, которая анализирует основные показатели влияния на основе сравнения различий путём послойного объяснения показателей.

Среди них рентабельность чистых активов является отправной точкой и ядром всей системы анализа. Приняв рентабельность чистых активов за точку отсчёта, операционные коэффициенты декомпозируются на различные элементы, а операционные

коэффициенты органично сочетаются с финансовым положением. Благодаря эффекту пропорционального изменения данных о соотношении активов и пассивов можно получить сложную диаграмму анализа данных. Аналитический подход Дюпона позволяет провести комплексный анализ корреляций между различными финансовыми коэффициентами, что дает более четкое представление о том, что влияет на деятельность хозяйствующих субъектов, чем отдельные коэффициенты.

К финансовым коэффициентам, используемым в анализе Дюпона, в основном относятся рентабельность собственного капитала (ROE), чистая норма на совокупные активы (ROA), мультипликатор собственного капитала, чистая норма на продажи и общая оборачиваемость активов [3].

Метод анализа Дюпона представляет собой способ оценки рентабельности и доходности собственного капитала, а именно:

рентабельность чистых активов = рентабельность совокупных активов × мультипликатор собственного капитала;

рентабельность совокупных активов = рентабельность продаж × коэффициент оборачиваемости совокупных активов;

рентабельность продаж = чистая прибыль / операционная прибыль;

оборотность совокупных активов = операционная прибыль / совокупные активы;

мультипликатор собственного капитала = совокупные активы / собственный капитал;

совокупные активы = денежные активы + запасы + чистые основные средства;

собственный капитал (чистые активы) = совокупные активы – совокупные обязательства.

С помощью приведенной выше реляционной формулы можно понять, что система финансового анализа Дюпона декомпозирует исходные финансовые показатели. Пусть разложенные показатели коррелируют друг с другом, образуя полную систему показателей [2; 5]. Каждый релевантный показатель методики анализа Дюпона имеет своё уникальное значение.

Рентабельность чистых активов является отправной точкой и ядром всей системы анализа, отражает уровень рентабельности собственного капитала и является важнейшим показателем для оценки прибыльности хозяйствующего субъекта.

Рентабельность совокупных активов представляет собой произведение процента чистых продаж и оборачиваемости совокупных активов и является очень важным показателем, влияющим на рентабельность чистых активов.

Определяющими факторами являются рентабельность продаж и оборачиваемость активов.

Рентабельность продаж – отношение чистой прибыли компании к выручке от продаж, которое, по сути, отражает уровень операционной прибыли.

Коэффициент оборачиваемости активов – отношение выручки от продаж к общей сумме активов, отражающее скорость оборачиваемости активов и эффективность их использования.

Мультипликатор собственного капитала отражает степень использования заёмных средств и в основном зависит от соотношения активов и обязательств.

В результате комплексный анализ деятельности хозяйствующих субъектов с применением модели Дюпона позволяет более глубоко и полноценно оценить эффективность его работы. Модель Дюпона позволяет разбить показатели на составляющие и анализировать их взаимосвязь и влияние на общую рентабельность предприятия.

Выявлено, что анализ основных сфер деятельности предприятия, таких как уровень рентабельности активов, уровень рентабельности собственного капитала и эффективность использования активов позволяет выявить сильные и слабые стороны хозяйствующих субъектов. Такой анализ помогает в принятии решений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и определению стратегии его развития.

Использование модели Дюпона позволяет анализировать и контролировать различные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов, от оборачиваемости активов до эффективности использования кредиторской задолженности. Это позволяет более точно определить факторы, влияющие на результаты работы предприятия, и предпринять меры для их улучшения.

Из чего следует, что комплексный анализ деятельности предприятия с применением модели Дюпона является эффективным инструментом для оценки и улучшения финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, а также определения стратегии его развития. Это позволяет достичь более высоких

показателей рентабельности и устойчивости в современной бизнес-среде.

При этом для всесторонней диагностики функционирования хозяйствующих субъектов и ранжирования их по уровню финансового состояния особый практический интерес представляет многомерный сравнительный анализ, построенный на методе расстояний. Данный методический подход позволяет учитывать не только абсолютные значения показателей каждого хозяйствующего субъекта, но и степень их близости к показателям субъектов-эталона [5].

Основные этапы комплексной сравнительной рейтинговой оценки включают:

обосновывается система показателей для исследования экономической эффективности предприятий, создаётся информационная база и разрабатывается матрица исходных данных, в которой выбираются наилучшие (эталонные) значения показателей (табл. 1) [11];

Таблица 1

Матрица исходных показателей финансового положения предприятий

Предприятия	Коэффициент абсолютной ликвидности	Скорость оборота собственного капитала	Общая рентабельность, %	Коэффициент автономии	Обеспеченность собственными средствами, %
«Механика»	0,204	44,365	8,4	0,126	3,3
«Энергетика»	0,432	0,924	5,8	0,739	-29,1
«Строитель»	0,06	0,591	6,4	0,640	-323,3
«Электрика»	0,004	1,680	-4,3	0,465	-82,8
«Омега»	0,026	0,647	0,4	0,695	-16,3
«Эдельвейс»	0,005	0,06	0,07	0,390	-224,3
«Вектор»	0,012	0,253	0,19	0,807	-283,3
«Рекорд»	0,667	0,605	13,0	0,838	10,5
«Гидравлика»	0,198	1,943	-1,17	0,633	-171,0
Весовой коэффициент	1,0	1,5	2,0	1,3	1,6

составляется матрица с нормированными коэффициентами, определяемыми как отношение фактических значений каждого показателя к эталонному показателю. При этом эталонные значения показателей принимаются за единицу (табл. 2);

вычисленные элементы матрицы координат возводятся в квадрат, полученные рейтинговые баллы ранжируются и определяется рейтинг каждого предприятия (табл. 3).

Таблица 2

Матрица стандартизованных коэффициентов (X_{ij})

Предприятия	Коэффициент абсолютной ликвидности	Скорость оборота собственного капитала	Общая рентабельность, %	Коэффициент автономии	Обеспеченность собственными средствами, %
«Механика»	0,306	1	0,646	0,150	0,314
«Энергетика»	0,648	0,021	0,446	0,882	-2,771
«Строитель»	0,090	0,013	0,492	0,764	-30,79
«Электрика»	0,006	0,015	-0,331	0,555	-7,886
«Омега»	0,039	0,015	0,031	0,829	-1,552
«Эдельвейс»	0,007	0,001	0,005	0,465	-21,362
«Вектор»	0,018	0,006	0,015	0,963	-26,981
«Рекорд»	1	0,014	1	1	1
«Гидравлика»	0,297	0,044	-0,09	0,755	-16,286

Таблица 3

Итоговый рейтинг финансового состояния исследуемых предприятий

Предприятия	Номер показателя (n_j)						Место
	1	2	3	4	5	R_j	
«Механика»	0,094	1,5	0,834	0,029	0,158	2,615	2
«Энергетика»	0,420	0,0006	0,398	1,0114	0	1,830	3
«Строитель»	0,0081	0,0003	0,484	0,759	0	1,251	4
«Электрика»	0,00004	0,00033	0	0,4004	0	0,401	8
«Омега»	0,0015	0,00033	0,0019	0,893	0	0,897	6
«Эдельвейс»	0,00005	-	0,00005	0,281	0	0,281	9
«Вектор»	0,0003	0,00008	0,0005	1,205	0	1,206	5
«Рекорд»	1	0,0003	2	1,3	1,6	5,9	1
«Гидравлика»	0,088	0,00285	0	0,741	0	0,832	7

Предприятия упорядочиваются в порядке убывания рейтинговой оценки. Объект исследования с максимальным значением интегрального критерия занимает первое место (табл. 3).

В процессе анализа были выбраны пять критериев, отражающих ключевые аспекты финансового состояния хозяйствующих субъектов: платёжеспособность хозяйствующих субъектов, деловая активность, финансовая устойчивость, эффективность бизнеса и достаточность оборотного капитала. На

основе этих показателей была составлена матрица результатов, представленная в табл. 1.

Как показывает процесс финансовой диагностики, представленный в табл. 1, предприятие «Рекорд» в анализируемом периоде занимает лидирующее положение по степени ликвидности, рентабельности, финансовой независимости и обеспеченности собственными оборотными средствами. Указанные аспекты свидетельствуют о том, что рассматриваемое предприятие способно своевременно погашать свои краткосрочные обязательства, работать эффективно, что позволяет ему получать больше с каждого вложенного рубля, и независимо от внешних источников финансирования.

Комплексная многомерная характеристика показывает лидирующее положение в хозяйственной деятельности предприятия «Механика», что свидетельствует о высокой оборачиваемости собственного капитала и, следовательно, об эффективности использования средств предприятия.

Достаточно низкие оценки по ликвидности и рентабельности занимает компания «Электрика», по экономической активности – компания «Эдельвейс», по финансовой устойчивости – компания «Механика».

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Выводы по комплексной оценке, деятельности предприятия: используя комплексную оценку, можно получить объективное представление о текущем состоянии предприятия, как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на его работу; позволяет выявить степень эффективности использования имеющихся ресурсов и определить проблемные области в работе предприятия; даёт возможность сравнить деятельность предприятия с другими аналогичными предприятиями, что позволяет выявить конкурентные преимущества или недостатки; результаты комплексной оценки могут служить отправной точкой для разработки стратегических планов и принятия управленческих решений на предприятии.

Направления дальнейших разработок в данном направлении: расширение списка параметров, учитываемых при комплексной оценке, с учётом конкретных особенностей и задач предприятия; использование более точных и надёжных методов анализа и сбора данных для оценки работы предприятия; разработка более сложных

моделей и методов оценки, которые позволят учесть более широкий спектр факторов, влияющих на работу хозяйствующих субъектов; внедрение системы мониторинга, которая позволит проводить регулярную комплексную оценку деятельности предприятия и отслеживать изменения в его работе; исследование опыта других предприятий и применение лучших практик в сфере комплексной оценки для повышения эффективности оценки и учета всех аспектов работы хозяйствующих субъектов.

Список использованных источников

1. Арчинова, Я. О. Финансовое планирование и прогнозирование как важнейшие инструменты развития предприятия / Я. О. Арчинова, К. А. Алфимова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2020. – № 1 (17). – С. 6-15. – EDN FNSISZ.

2. Бабайцев, В. А. Математические методы финансового анализа : учебное пособие для вузов / В. А. Бабайцев, В. Б. Гисин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 215 с. – Текст : непосредственный.

3. Волков, В. В. Комплексный подход к оценке экономической устойчивости предприятий промышленного сектора / В. В. Волков, Т. А. Худякова. – Текст : электронный. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2022. – № 3. – С. 58-65. – ISSN 1997-0129 // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/330797> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Динукова, О. А. Модель Дюпона и её применение для оценки экономической эффективности в логистике / О. А. Динукова. – Текст : электронный // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2016. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1993-0453 // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/309991> (дата обращения: 04.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Евстафьева, И. Ю. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 337 с. – Текст : непосредственный.

6. Кочегарова, Т. С. Методика оценки эффективного функционирования промышленного предприятия / Т. С. Кочегарова, М. С. Кувшинов. – Текст : электронный // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2022. – № 4. – С. 111-119. – ISSN 1997-0129 // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/330803> (дата обращения: 04.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 680 с. – Текст : непосредственный.

8. Любушина, Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебное пособие для вузов / под ред. проф. Н. П. Любушина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с. – Текст : непосредственный.

9. Рассадников, С. В. Модели оценки и анализа финансового состояния предприятия / С. В. Рассадников. – Текст : непосредственный // Севергеозкотех-2021: доклады XXII Международной молодёжной научной конференции, Ухта, 17-19 марта 2021 года. – С. 647-650.

10. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г. В. Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 378 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-006707-0. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1893901> (дата обращения: 04.09.2023). – Режим доступа: по подписке.

11. Шмулевич, Т. В. О применении методов комплексной оценки в финансовом анализе деятельности предприятия / Т. В. Шмулевич / Journal of Economy and Business, vol. 3-2 (85), 2022. – p. 184-188.